

Erosión costera de la barra del sistema lagunar Mélagos, Sonora y propuesta de rehabilitación

P. Rosales Grano^{1*}; C.A. González García¹; E.E. Lanz Sánchez¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Guaymas

Avenida Tecnológico km 4, sector las Playitas, C.P. 85480, Guaymas, Sonora, México

*pedro.rg@guaymas.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

RESUMEN

El desarrollo de la acuicultura en los márgenes del sistema lagunar Mélagos ha modificado el balance sedimentario. En 10 años, la boca de la laguna y la duna muestran erosión severa. Para revertir el proceso de erosión, se plantea la colocación de estructuras de protección costera como rompeolas. El diseño de rompeolas requiere del conocimiento de la dinámica costera. El principal agente que causa la erosión son las olas, sus características, se determinaron mediante un modelo espectral, las salidas de este se utilizaron para calcular el transporte litoral. Con los cálculos de olas, transporte litoral, y considerando el método formulado por Pope y Dean (1986), se determinó la ubicación y el dimensionamiento de los rompeolas. Se probaron tres alternativas, se seleccionó la que genera la menor agitación en la región protegida por los rompeolas.

Palabras clave: *rompeolas, olas, sedimentos.*

ABSTRACT

The development of aquaculture on the margins of the Mélagos lagoon system has modified the sedimentary balance. In 10 years, the mouth of the lagoon and the dune show severe erosion. To reverse the erosion process, the placement of coastal protection structures such as breakwaters is proposed. Breakwater design requires knowledge of coastal dynamics. The main agent that causes erosion are the waves, their characteristics were determined by means of a spectral model, the outputs of this were used as input to calculate the littoral transport. With the calculations of waves, littoral transport, and considering the method formulated by Pope and Dean (1986), the location and dimensioning of the breakwaters was determined. Three alternatives were tested, the one that generates the least agitation in the region protected by the breakwaters was selected.

Key words: *breakwaters, waves, sediments.*

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del cultivo de camarón en las costas de Sonora ha traído consecuencias ecológicas negativas en las lagunas costeras y esteros que funcionan o funcionaban como proveedores y receptores de agua salobre, utilizada en la operación de los parques acuícolas. El aumento de la camaricultura es uno de los factores que ha modificado la morfología de la costa sur de Sonora y en particular del sistema lagunar Mélagos (Figura 1).

La actividad acuícola ha generado la eliminación de áreas considerables de vegetación costera, los bordos que se construyen para formar los estanques de cultivo de camarón han modificado la trayectoria natural de los arroyos, lo que ha provocado que los flujos de sedimentos hacia el estero se vean disminuidos. Aunado a esto se han interrumpido los flujos de nutrientes y de agua proveniente de las escorrentías terrestres, ambos flujos son imprescindibles para el buen funcionamiento ambiental del sistema lagunar.

La modificación de las trayectorias naturales de los arroyos provocada por la construcción de los bordos de los estanques ha generado que estas se desvíen hacia las zonas más débiles de la costa, como dunas carentes de vegetación o drenes de descarga. La disminución del área de cobertura de manglar y en general de vegetación en la duna, ha traído como consecuencia la pérdida de sedimentos en las playas y en la barra que forma el estero. La pérdida de material en la barra del sistema lagunar la ha debilitado de forma tal, que, durante eventos meteorológicos extremos como huracanes, esta es cubierta en sus partes bajas por el agua proveniente del mar adyacente a la laguna.

Es en este contexto que se propone la construcción de estructuras de ingeniería costera que reviertan el proceso de erosión y adelgazamiento de la barra norte del sistema lagunar Mélagos.

La propuesta consiste en proteger la parte más vulnerable de la barra norte mediante un arreglo de rompeolas colocados paralelos a la costa y contruidos a base de geotubos. Cuando se utilizan este tipo de estructuras de protección costera, típicamente tienen de 25 a 100 m de longitud, y se desplantan en el ancho promedio de la zona de rompiente (Komar, 2009). La forma de la línea de costa que se generará por efecto de la construcción de rompeolas paralelos depende de la distancia perpendicular entre la costa y los rompeolas, de la razón entre la longitud de los rompeolas, de la separación entre ellos y de la energía de las olas. Esta dependencia fue analizada por Pope y Dean (1986). La profundidad del agua limita las alturas de las olas que pueden penetrar por la separación entre los rompeolas, estas son difractadas en la parte protegida, este comportamiento fue verificado con el modelo numérico GENESIS para la evolución de la línea de costa por Hanson y Kraus (1990).

Para definir los parámetros de diseño de rompeolas paralelos a la costa primero debe precisarse que tipo de respuesta es la que se desea de la playa, el uso que se le dará, el grado de protección y el efecto en el régimen litoral asociado a la formación de tómbolos. La formación de salientes puede ser más estética y sirven con usos recreacionales, con pocos impactos adversos sobre el transporte litoral, pero las salientes por lo general son inestables y tienden a ser menos efectivas en proporcionar una protección permanente a la playa. En Ohio Pope y Rowen (1983), construyeron 3 rompeolas paralelos a la costa para proteger la costa de la erosión y generar una playa con usos recreacionales, en su trabajo define criterios de diseño.

Este tipo de rompeolas además de proteger la zona costera de eventos extremos, pueden generar formaciones costeras como salientes y tómbolos. El adecuado diseño y colocación de estos requiere del conocimiento de las variables oceanográficas que regulan la dinámica litoral.

Figura 1. Localización geográfica del sistema lagunar Mélagos.

El objetivo es proponer el dimensionamiento y localización adecuados de los rompeolas paralelos a la costa, a fin de que generen una zona de calma y de acumulación de sedimentos que sirva de protección a la barra norte y revierta el proceso de erosión.

METODOLOGÍA

El levantamiento topográfico incluyó: el área de influencia de alimentación hidráulica del estuario, la creación de una red de vértices de control terrestre, una poligonal cerrada en el área de la boca, dos poligonales abiertas, una en cada uno de los márgenes de la boca del estuario y seccionamientos playeros normales a las poligonales abiertas. Para la realización de los trabajos se utilizó una estación topográfica total, distanciómetro

electrónico y el sistema de posicionamiento por satélite (GPS). Toda la cartografía se referenció utilizando la Proyección Cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM) y como geoide de referencia el WGS84. Para la obtención del levantamiento batimétrico se utilizó el sistema de posicionamiento GPS operado en modo diferencial y tiempo real, con precisión de 0.10 m en su posición en planta. Las profundidades se midieron con ecosonda digital que opera conjuntamente con el sistema de posicionamiento GPS, estas fueron corregidas por el efecto de la marea y por la profundidad del transductor. Para la corrección de las profundidades por efecto de la variación de la marea durante el periodo que duró el levantamiento batimétrico, se tomaron lecturas de marea sobre una regla de mareas instalada en el sitio, cuyo nivel está ligado a los puntos de control y bancos de nivel del levantamiento terrestre. Para la configuración del fondo se utilizó software para diseño asistido por computadora (CAD), que permite obtener y mostrar en un plano en planta las curvas batimétricas a cada 50 cm. El plano de referencia fue el Nivel de Bajamar Media Inferior (N.B.M.I).

Para cumplir con el objetivo general es necesario además del reconocimiento topográfico y batimétrico, conocer las variables oceanográficas que intervienen en el movimiento de sedimentos en la playa y que están causando el adelgazamiento de la barra norte debido al proceso de erosión. La variable oceanográfica más importante a considerar en este caso es el oleaje, pues este además de disipar su energía en las costas genera patrones de circulación de corrientes a lo largo y perpendiculares a la costa, las cuales transportan gran cantidad de sedimentos. Para tener un conocimiento adecuado del oleaje que incide sobre la región se recurrió a la modelación numérica, esta consistió en aplicar un modelo numérico de tipo espectral (Booij et. al., 1999) que predice la evolución espacial y temporal del espectro direccional del oleaje. La aplicación del modelo se realizó en dos etapas: En la primera el modelo se aplicó sobre una malla numérica de resolución gruesa que cubre un área considerable utilizando como condición de frontera una batimetría de la zona de interés, en este caso el Golfo de California y como forzamiento campos de viento provenientes de modelos meteorológicos y mediciones de satélites. Se seleccionó el nodo numérico más cercano al sitio de interés y se extrajeron series de tiempo de altura significativa, periodo de máxima energía y dirección asociada al pico espectral de máxima energía. La modelación se realizó para un año incluyendo eventos meteorológicos extremos como huracanes. La resolución espacial de la malla numérica fue de 4x4 km, y la resolución temporal cada 6 horas. En la segunda etapa, se aplicó el modelo numérico sobre una malla de resolución fina (20x20 m), la condición de frontera fue una batimetría de detalle de la zona de interés y como forzamiento se utilizaron las características del oleaje de aguas profundas determinadas por el modelo de resolución gruesa. Las ondas se propagaron sobre la batimetría de detalle, considerando la refracción de las ondas por profundidad y la pérdida de energía por fricción con el fondo. Se modelaron aquellas direcciones que por la orientación de la costa afectan el movimiento de sedimentos.

Basándose en las características del oleaje se determinó el volumen de sedimentos que se mueven en un año, para cada dirección y rango de altura de ola. Se utilizaron dos modelos para el cálculo del transporte litoral a fin de comparar resultados.

Del análisis de la información suministrada por los modelos de oleaje y transporte litoral se propone el dimensionamiento y localización de los rompeolas paralelos a la costa.

RESULTADOS

De la aplicación del modelo numérico de oleaje al Golfo de California, se obtuvieron parámetros integrales de oleaje: altura significativa, periodo de máxima energía y dirección asociada a la máxima energía espectral. El periodo de modelación fue el año 2003.

Del nodo numérico de la malla gruesa más cercano al sitio de interés se obtuvieron series de tiempo de altura y periodo de máxima energía, las alturas significativas fueron en promedio de 0.5 m mientras que las máximas fueron de orden 1.4 m, los periodos corresponden por lo general a oleaje local y fueron del orden de 4 a 6 s (Figura 2). Para mostrar la dirección de máxima energía espectral se elaboró una rosa de oleaje de altura significativa (Figura 3), la dirección predominante fue del SSE.

A partir de la distribución de altura significativa y dirección de máxima energía espectral se obtuvo la tabla de frecuencias cruzadas por tiempo de acción en un año (Tabla I). Esta es de particular importancia pues es la base del cálculo del transporte litoral.

La batimetría de detalle se utilizó como condición de frontera para el modelo de oleaje en malla fina, sobre esta se realizó el análisis de refracción para las direcciones que por la orientación de la línea de costa contribuyen al transporte litoral.

Figura 2. El panel superior muestra la altura significativa (H_s) en metros y el panel inferior el periodo de máxima energía (T_p) en segundos, para el año 2003. La Información se obtuvo en el nodo más cercano a la barra norte del estero, de la salida del modelo espectral de oleaje aplicado en el Golfo de California.

Figura 3. Rosa de oleaje para el año 2003 que muestra la distribución porcentual de las alturas de las olas en metros (escala de grises). La convención utilizada es la meteorológica (de donde vienen las olas).

Tabla I Tiempo de acción en horas en función de la altura significativa (Hs) en metros y las direcciones (convención meteorológica, de donde vienen las olas) que por la orientación de la línea de costa contribuyen al movimiento de sedimentos, para el año 2003. Las direcciones se muestran en la primera columna y corresponden a las abreviaturas de estas (E=este, ENE=este-noreste, NO=noroeste, ONO= oeste-noroeste, O=oeste, OSO=oeste-suroeste, SO=suroeste, SSO=sur-suroeste, S=sur, SSE=sur-sureste, SE=sureste, ESE=este-sureste).

Dir/Hs	0-0.2	0.2-0.4	0.4-0.6	0.6-0.8	0.8-1.0	1.0-1.2	1.2-1.4	Σ
E	0	12	0	0	0	0	0	12
ENE	0	6	6	0	0	0	0	12
NO	0	54	0	0	6	0	0	60
ONO	0	156.1	36	18	12	24	0	246.2
O	0	240.2	18	0	0	0	0	258.2
OSO	0	408.3	24	24	0	0	0	456.3
SO	0	906.6	168.1	12	0	0	0	1086.7
SSO	0	570.4	156.1	0	0	0	0	726.5
S	12	552.4	276.2	36	0	0	0	876.6
SSE	30	816.6	1597.1	1146.8	426.3	42	18	4076.8
SE	108.1	180.1	324.2	168.1	48	42	0	870.6
ESE	12	18	18	12	18	0	0	78.1
Σ	162.1	3920.7	2623.8	1417	510.3	108.1	18	8760

Para determinar el transporte litoral se utilizó la información mostrada en la Tabla I, considerando las direcciones que por la orientación de la línea de costa influyen en el transporte litoral.

El transporte litoral se calculó utilizando la formulación propuesta por el CERC (Coastal Engineering Research Center, U.S. Army Corps of Engineers). El método consiste en calcular el factor de flujo de energía a lo largo de la costa, para determinarlo es necesario conocer la altura de la ola en la rompiente y el ángulo de incidencia en la rompiente, esta información se obtuvo del análisis de refracción.

Los resultados del transporte litoral obtenidos con el método del CERC se muestran en la Tabla II, en donde se observa que el transporte grueso es del orden de 31,919 m³/año.

Para comparar resultados se hicieron cálculos con otra formulación, la propuesta por Kamphuis (1991), los resultados mostraron un transporte grueso de 37,664 m³/año (Tabla III)

Tabla II. Transporte litoral en m³/año, en función de la altura significativa (Hs) en metros y las direcciones (convención meteorológica, de donde vienen las olas) de oleaje que por la orientación de la línea de costa contribuyen al movimiento de sedimentos, para el año 2003. El método de cálculo fue el propuesto por el CERC. Las direcciones se muestran en la primera columna y corresponden a las abreviaturas de estas (E=este, ENE=este-noreste, NO=noroeste, ONO= oeste-noroeste, O=oeste, OSO=oeste-suroeste, SO=suroeste, SSO=sur-suroeste, S=sur, SSE=sur-sureste, SE=sureste, ESE=este-sureste).

Dir/Hs	0-0.2	0.2-0.4	0.4-0.6	0.6-0.8	0.8-1.0	1.0-1.2	1.2-1.4	Σ
E	0	15	0	0	0	0	0	15
ENE	0	8	21	0	0	0	0	29
NO	0	68	0	0	68	0	0	136
ONO	0	197	126	124	136	407	0	989
O	0	303	63	0	0	0	0	366
OSO	0	515	84	165	0	0	0	763
SO	0	1143	589	82	0	0	0	1814
SSO	0	719	547	0	0	0	0	1266
S	2	696	967	247	0	0	0	1912
SSE	4	1029	5592	7870	4836	712	426	20469
SE	15	227	1135	1154	545	712	0	3787
ESE	2	23	63	82	204	0	0	374
Σ	23	4942	9186	9723	5789	1830	426	31919

Tabla III. Transporte litoral en m³/año, en función de la altura significativa (Hs) en metros y las direcciones (convención meteorológica, de donde vienen las olas) que por la orientación de la línea de costa contribuyen al movimiento de sedimentos, para el año 2003. El método de cálculo fue el propuesto por Kamphuis (1991). Las direcciones se muestran en la primera columna y corresponden a las abreviaturas de estas (E=este, ENE=este-noreste, NO=noroeste, ONO= oeste-noroeste, O=oeste, OSO=oeste-suroeste, SO=suroeste, SSO=sur-suroeste, S=sur, SSE=sur-sureste, SE=sureste, ESE=este-sureste).

Dir/Hs	0-0.2	0.2-0.4	0.4-0.6	0.6-0.8	0.8-1.0	1.0-1.2	1.2-1.4	Σ
E	0	8	0	0	0	0	0	8
ENE	0	4	19	0	0	0	0	23
NO	0	37	0	0	112	0	0	149
ONO	0	108	115	158	223	816	0	1419
O	0	166	57	0	0	0	0	223
OSO	0	281	77	210	0	0	0	568
SO	0	625	536	105	0	0	0	1266
SSO	0	393	498	0	0	0	0	891
S	0	381	881	315	0	0	0	1578
SSE	1	563	5097	10042	7934	1427	1010	26073
SE	3	124	1035	1472	893	1427	0	4954
ESE	0	12	57	105	335	0	0	510
Σ	4	2703	8373	12407	9497	3670	1010	37664

Para determinar adecuadamente la localización y dimensionamiento de los rompeolas paralelos a la costa se realizó un análisis de la propagación de trenes de ondas de tres direcciones (sur, sureste y este), se utilizó como información de entrada una batimetría de detalle con una resolución de 20 m (Figura 4).

La propagación de las ondas considera la refracción por profundidad y la difracción que se genera cuando un obstáculo, en este caso los rompeolas paralelos, interrumpen la propagación de los trenes de ondas, generándose una transferencia de energía a lo largo de las crestas de las olas.

Para la localización y dimensionamiento de los rompeolas paralelos a la costa se siguió la metodología propuesta por Pope y Dean (1986). Se ensayaron tres alternativas de configuración de los rompeolas, seleccionando la que genera la mejor zona de calma en el área protegida por los rompeolas, se obtuvieron campos de altura significativa (Figura 5) y dirección de máxima energía (Figura 6).

Figura 4. Batimetría de detalle de la zona de interés utilizada para el análisis de refracción (resolución 20 m en ambas direcciones). La escala de colores representa las profundidades en metros.

Figura 5. Altura significativa para la dirección sureste. La escala de colores representa la altura significativa en metros.

Figura 6. Dirección de oleaje incidente del sureste. La longitud de los vectores representa la magnitud relativa de la altura significativa. Los contornos representan la profundidad en metros, referida al NBMI. La escala de colores representa las profundidades en metros.

DISCUSIÓN

La utilización de modelos numéricos de oleaje es una herramienta adecuada para conocer las características del oleaje en una región donde no se cuenta con mediciones directas. La aplicación del modelo de oleaje en malla numérica de resolución gruesa debe ocupar un área geográfica considerable, en este caso el Golfo de California, para considerar toda el área de generación de olas, los campos de viento con los que se forzó el modelo provenientes de modelos meteorológicos y sensores a bordo de satélites tienen una resolución temporal adecuada (cada 6 horas), sin embargo la resolución espacial que es de 0.25 de grado es inadecuada para las dimensiones del Golfo de California. Las alturas significantes en el nodo más cercano al sitio de interés para oleaje de tormenta fueron del orden de 1.5 m, en general la mayor parte del año las alturas son de orden 0.5 m y los periodos de 4 a 6 s estos corresponden a oleaje de tipo local. La mayor parte del año el oleaje incide del SSE, lo que genera un transporte de sedimentos hacia el NNO.

La información de oleaje generada se utilizó como entrada a dos modelos empíricos para calcular el transporte litoral, ambos métodos predicen un movimiento de sedimentos neto hacia el NNO. La mayor parte de los sedimentos que se mueven por el fondo lo hacen entre la línea de costa y la zona de rompientes, en esta zona la aproximación oblicua del oleaje genera corrientes a lo largo de la costa que son las responsables del

movimiento de sedimentos, estas corrientes se debilitan más allá de la zona de rompientes. Por otro lado, el sedimento también se mueve en suspensión a través de la columna de agua, para que el equilibrio de las partículas de sedimento que están en el fondo sea perturbado es necesario que las fuerzas de arrastre sean mayores que las fuerzas estabilizadoras como la gravedad y la cohesión. Las fuerzas de arrastre son proporcionadas por la velocidad de la corriente a lo largo de la costa generada por las olas. Debido a que la mayor parte del transporte litoral se presenta entre la rompiente y la línea de costa se sugiere que los rompeolas queden colocados en el ancho promedio de la zona de rompiente.

El proyecto consistió en 3 rompeolas de 75 m de longitud con una separación entre estos de 50 m. Adicionalmente se considera la construcción de un espigón hacia el NNO (Figura 4). La orientación de los rompeolas paralelos y la longitud de los espigones se determinaron considerando el ángulo de aproximación predominante de las olas. Como recomendaciones se propone se realice un programa de monitoreo permanente que consista en: 1) mediciones topográficas y batimétricas cada 4 meses, 2) fotografías aéreas anuales, 3) análisis granulométricos anuales, 4) campañas semestrales de mediciones de corrientes y oleaje (15 días de duración por campaña).

CONCLUSIÓN

El desarrollo acelerado de la acuicultura en los márgenes costeros del sistema lagunar Mélagos, cambió repentinamente el balance sedimentario de la zona costera. En un lapso de ~10 años, la boca del sistema lagunar y su barra norte presentan erosión y disminución de la duna, para revertir el problema se propone la construcción de tres rompeolas paralelos y un espigón perpendicular a la línea de costa.

La obtención de la información de oleaje a partir de la modelación numérica demostró ser de utilidad, pues no se cuenta con mediciones directas en la región, las características de las olas y la dirección del transporte litoral están de acuerdo con observaciones visuales.

En base a los criterios de diseño considerados estos rompeolas formarán salientes y eventualmente se formará por lo menos un tómbolo, el espigón que se colocará hacia el NNO producirá una acumulación considerable de sedimentos que regenerará la playa.

Referencias

1. Booij N. R. C. Ris., and L. H. Holthuijsen. 1999. A third-generation wave model for coastal regions: 1. Model description and validation, *J. Geophys. Res* 104 (C4), 7649-7666.
2. Hanson, H., & Kraus, N. C. 1990. Shoreline response to a single transmissive detached breakwater. *Coastal Engineering Proceedings*, 1(22).
3. Kamphuis, J. W. 1991. Alongshore sediment transport rate. *Journal of Waterway, Port, Coastal and Oc. Engineering*. Vol. 117 (6) 624-640 pp.
4. Komar P. D. 2009. *Beach Processes and Sedimentation*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
5. Pope, J., and Dean, J. L. 1986. Development of design criteria for segmented breakwaters. *Coastal Engineering Proceedings*, 1(20).
6. Pope, J. and Rowen, D. D., 1983, Breakwaters for Beach Protection at Lorain, OH, *Proceedings of Coastal Structures '83*, American Society of Civil Engineers, p 753-768.
7. Shore Protection Manual 1984. Coastal Engineering Research Center, U.S. Army Corps of Engineers.